

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY-QURISH YASASH MASHG'ULOTLARI METODIKASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Buronov Rauf Burxon o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"
ta'lim yo'nalishi 2 "D" guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10394760>

Annatsiya: O'shbu maqolada boshlang'ich sinflarda olib borilayotgan tasviriy san'at darslarida badiiy qurish-yasash mashg'ulotlarining mazmuni, mohiyati va uni o'tkazish jarayoni hamda sohaga oid kerakli tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Badiiy qurish-yasash, badiiy materiallar, tabiiy materiallar, tashlandiq materiallar, o'quvchilarning kasbiy qiziqishlari va ijodkorliklarini oshirish, rassomchilikda ishlatiladigan turli xil materiallar.

Davlatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, o'quvchilarni kasbiy qiziqishlarini shakllantirish va rivojlantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Shuni ta'kidlash lozim-ki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini tasviriy sanat faniga qiziqtirish yo'llari orqali ulardagi noyob istidod va haqiqiy talantlarni aniqlab olish hamda kelgusi hayot yo'llarini tanlab olishlariga keng imkoniyatlar ochadi.

Inson tasavvurining chegarasi yo'q, ammo, go'zallikni har bir inson o'zining qarashlari va qalbi bilan turlicha his qiladi [5]. Shu o'rinda aytish joiz-ki, tasviriy san'at o'quv fanidan olib borilayotgan ta'limiy jarayonlar ko'p jihatdan o'quvchi - yoshlarning kasbiy qiziqishlarini shakllantirishga va uni muntazam ravishda amalga oshirishga xizmat qilishini inkor etib bo'lmaydi.

Boshlang'ich sinflarda olib borilayotgan tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning kasbiy qiziqishlari va ijodkorliklarini oshirish hamda rassomchilikda ishlatiladigan turli xil materiallar bilan kengroq tanishtirish maqsadida badiiy qurish-yasash mashg'ulotlari olib boriladi.

Tasviriy faoliyatning bu qiziqarli turi uchun dasturda alohida soatlar ajratilgan bo'lib, ular tasviriy san'at fanidan olib borilayotgan dars mashg'ulotlari mazmunini yanada boyitadi [6]. Shuningdek, badiiy qurish-yasash mashg'ulotlari uchun asosan uch xil materiallardan foydalanish lozimligini nazarda tutadi va bular qo'yidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Badiiy materiallardan – (rangli qog'ozlar, gulqog'ozlar, folgalar, plastilin, loy v.b.);

2. Tabiiy materiallardan – (har turdagi daraxt barglari, uning shoxlari, ildizlari, po'stlog'lari, meva va sabzavotlarning urug'lari, rangli toshchalar, bug'doy va arpa poyalari v. b.);

3. Tashlandiq materiallardan – (ichimlik va dori darmondan bo'shagan sintetik idishlar, gugurt qutichalar, po'kak, penoplast, idish qopqoqlari) v.b.

Boshlang'ich sinflarda olib borilayotgan badiiy qurish-yasash mashg'ulotlari orqali o'quvchilarda qaychi bilan ishlash, kley yordamida yelimlash, qog'ozlarni buyum va narsalar shakliga monand holda buklash, o'rash, ayrim badiiy tashlandiq va tabiiy materiallarni bir-birlariga biriktirish va qo'shish orqali turfa xil tasvirlar yaratish kabi malakalar hosil qilinadi. Bu malakalarni hosil qilish boshlang'ich sinflar dasturida bir qator topshiriqlarni bajarishni nazarda tutadi. Ular quyidagilardan iborat:

– har-xil shakldagi qalamdonlar, turli-tuman qutichalar, havo shari, bayroqcha, choynak, lagan, mashina, samolyot, raketa va shu kabi narsalarni rangli qog'oz va kartondan tasvirini yasash orqali hosil qilish;

– hashoratlardan – tilla qo'ng'iz, ninachi, kapalak va boshqalarni har xil rangli qog'ozlardan qirqish orqali tasvirlarini hosil qilish;

– turli-tuman rangli qog'ozlarni qirqish, buklash, biriktirish va yelimlash yo'li bilan turfa xil osma o'yinchoqlar tayyorlash;

– tabiiy materiallar foydalanib baliq, hashorat, qush, hayvonlarning tasvirlarini hosil qilish;

– rangli qog'oz, badiiy va tashlandiq materiallardan foydalangan holda applikasiya, kollaj, pape-mashe, aralash usulda mazmunli kompozitsiyalar (masalan, «Dalada», «Bayram tantanalarida»,) bajarish;

– tashlandiq materiallar – sim, ip, kanop, gazlama parchalari, plasmass idishlar, gugurt qutichalari, po'kak, penoplast, idish qopqoqlari yordamida ko'p murakkab bo'lmagan transport vositalari (mashina, qayiqcha, pirpirak, traktor v.b.), qushlardan (laylak, qaldirg'och, to'ti, g'oz, chumchuq, o'rdak, sa'va v.b.), hayvonlardan (tulki, bo'ri, quyon, ayiq, yo'lbars, it, sher v.b.) ning o'yinchoq tasvirlarini ishlash;

– quritilgan turli daraxt va gullarning barglaridan, rangli qog'ozlardan, shuningdek, daraxt shoxchalari yordamida ochilgan gul, gullagan daraxt shoxchasi kabi tasvirlarni tayyorlash v.b.

Badiiy qurish-yasash ishlarida eng muhim vazifalardan biri sifatida badiiy, tashlandiq materiallarning o'ziga xos jihatlarini (qattiq, yumshoq, mo'rt, egiluvchan, og'ir, yengil, och, to'q, v. b.) bilish hamda ular bilan ishlaganda

o'lchov va o'lchov nisbatlarini, tuzilishi, shakli va ranglarini to'g'ri belgilash talab etiladi.

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilaridan qurish-yasash ishlarida qo'llanadigan o'quv qurollari va materiallarni savodli bilish, tabiiy, badiiy, tashlandiq materiallarni bir-birlaridan farqlay olish kabi malakalar ham talab etiladi.

Narsalar shaklini aniq ko'ra olish kabi qobiliyatlar badiiy faoliyatning bu turidagi vazifalardan biri sanaladi [7]. Bunday vazifalarni bajarish jarayonida o'quvchilarni ish joyini ozoda va batartib tuta bilishga o'rgatib borish ham lozim bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda olib borilayotgan qurish - yasash mashg'ulotlarini ta'limiy jarayonida qo'yiladigan topshiriqlar bevosita o'quvchilarni betakror o'z shaxsini, o'z aqliy imkoniyatlarini namoyon etishga yo'llaydi deb aytish mumkin. O'quvchilar berilgan o'quv topshiriqlarni bajarish asnosida o'zlarini ijodkor bo'lishga undaydilar [8]. Ular muammoni tez va oson hal qilib qo'yaqolmay, balki qo'yilgan masalani yangicha, betakror yechimlar orqali o'zlarining ijodkorlik qobiliyatlari va xayolotlarini, me'yor va uyg'unlik sifatlarini ishga soladilar. Natijada, ma'lum miqdorda original, o'ziga xos yangi betakror ijod mahsuli dunyoga keladi.

Qurish - yasash mashg'ulotlariga xos bo'lgan yana bir muhim jihat shundaki, bunda o'qituvchi boshchiligi va ko'magida sinf o'quvchilari amaliy ishlarni bir vaqtni o'zida bajaradilar. Ayrim mashg'ulotlarda (ko'pincha 3-4-sinflarda) amaliy ish uchun hamma tayyorgarlik ishlari tugagan va topshiriq barcha o'quvchilar uchun tushunarli bo'lganidan so'ng asosiy ishga o'tiladi.

Badiiy qurish - yasash mashg'ulotlarida o'qituvchi o'quvchilarni faqat bir xil material yordamida ishlashlari bilan chegaralab qo'ymasligi kerak [9]. O'qituvchi ham tabiiy, ham badiiy, ham tashlandiq materiallar bo'lishligiga katta e'tibor qaratishi lozim.

Xulosa o'rnida aytish joiz bo'lsa, badiiy qurish - yasash mashg'ulotlarida o'qituvchi o'quvchilarga tabiiy va tashlandiq materiallardan yasalgan hashorat, qush, hayvon, odam kabilarning shaklini ko'rsatib borishi muhim sanaladi. Masalan, turli daraxt ildizlarida ilon, kaltakesak, ilon baliq, yong'oq po'chog'ida toshbaqa kosasi, tuxum po'chog'ida pingvin, jo'xori o'zagida hayvon tanasi shakllarini ko'rish mumkinligini aytib, ko'rsatib borishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, o'qituvchi badiiy qurish-yasash ishlarida o'quvchilarga bu turdagi mashg'ulotda ishlatiladigan materiallarning xususiyatlari borasida (qattiq, yumshoq, mo'rt, og'ir, yengil, yaltiroq, egiluvchan va h.k.), ular bilan to'g'ri

munosabatda bo'lish kerakligi yuzasidan bolalarga yetarlicha va keng tushunchalar berishi zarur bo'ladi. O'qituvchi, turli materiallardan yasalgan narsalarni to'plab borishi, ularni o'quvchilarga tez-tez namoyish etib turishi, ularning badiiy tasviriy ijodkorligini faollashtiradi, tabiiy va tashlandiq materiallardan samarali foydalanishga yo'naltiradi.

Shu o'rinda, bunday mashg'ulotlarning samaradorligini oshirning yana jihati o'quvchilarni uyda, ko'chada, sayohat vaqtida tabiiy va tashlandiq materiallarni ko'plab yig'ishlari va maktabga olib kelishlariga ham bog'liq kechadi. SHuning uchun o'qituvchi har bir darsda bu haqida o'quvchilariga to'g'ri va aniq ko'rsatma berishi, olib kelingan materiallardan foydalangan holda yangi bajarilgan original badiiy qurish-yasash namunalaridan ularga ko'rsatib borilishi provardida yaxshi natijalarga erishiladi.

Adabiyotlar:

1. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. Педагогика. Ўқув кўлланма. – Т.: Фан, 2004. – 182 б.
2. Сулаймонов А., Абдуллаев Н. Тасвирий санъат. 7-синф ўқувчилари учун дарслик. – Т.: Фафур Гулом номидаги НМИУ, 2014. – 80 б.
3. Ҳасанов Р. Мактабда тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. – Т.: “Фан”, 2004. – 106 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси № 1. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2000. – 496 б.
5. Шавдиров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
6. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 192-198.
7. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
8. Sunnat Aslanovich Shovdirov TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI // SAI. 2023. №Special Issue 13. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12.2023).
9. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик

жиҳатлари // Современное образование (Узбекистан). 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvchilarda-tasviriy-savodhonlikka-oid-uv-kompetentsiyalarini-shakllantirishning-pedagogik-psihologik-zhi-atlari> (дата обращения: 03.12.2023).

10. Шавдиров С. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЛАБЛАРИ: Шавдиров Суннат Аслонович. Навоий давлат педагогика институти Санъатшунослик факультети, Тасвирий санъат ва муҳандислик графукиси кафедраси катта ўқитувчи //Научно-практическая конференция. – 2022.

11. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.

12. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.

13. Kulmurotov N. R. et al. VARIOUS ISSUES IN THE FIELD OF SETTING NONSTATIONARY DYNAMIC PROBLEMS AND ANALYZING THE WAVE STRESS STATE OF DEFORMABLE MEDIA //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 9. – С. 365-369.

14. Usmonovna A. Z. THE USE OF CLASSIC STYLES IN MODERN FASHION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А4. – С. 263-264.

15. Хамидова Г. Х. ШИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ О'ҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ: Gulmira Xamidovna Xamidova, Navoiy davlat pedagogika instituti San'atshunoslik fakul'teti, Tasviriy sanat va muhandislik grafukasi kafedrasida oqituvchi //Научно-практическая конференция. – 2022.

16. Vosiyeva A. USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN AND ITS IMPORTANCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А4. – С. 31-33.

